

TURIZMNI RIVOJLANTIRISH VA UNING TAHLILI

Bobur Kamolovich Raximov

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizmni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar haqida fikr bildirilgan bo'lib, turizm industriyasini rivojlantirish orqali YaIMda turizm ulushini oshirish masalalari ko'rib o'tilgan. Shuningdek turizm infrastrukturasi rivojlantirishda muhim jihatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Turizm, YaIM, infratuzilma, mintaq, davlat, investitsiya

Kirish. Ma'lumki keyingi yillarda turizm industriyasini rivojlantirish mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biriga aylandi. Turizm infrastrukturasi yaratish, xizmatlar turining oshib borishi, sohani takomillashtirish bo'yicha qonuniy hujjatlarning qabul qilinishi sohaning yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi. Mamlakatimizning joylashgan o'rni va uning madaniy meroslari juda ko'p sayyoxlarni jalb qilmoqda va bu soxaning bugungi kunda strategik sohaga aylanib borayotganligidan darak bermoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va YaIMda turizm ulushining oshirish lozimligini ko'rsatadi.

Asosiy qism. Ma'lumki, bo'lib o'tgan pandimeya davri eng katta salbiy ta'sir ko'rsatgan soha bu turizm sohasidir. Shu sababli turizmning o'tgan yillari tarixi ikkiga bo'linib o'rganilmoqda ya'ni, pandimeyadan oldin va pandimeyadan. Keltirilgan statistik ma'lumotlar ham 2019 yillar bilan solishtirilmoqda va o'zgarishlar tahlil qilinmoqda. Bugungi kunga kelib O'zbekistonga ziyorat maqsadida uzoq xorij davlatlaridan tashrif buyurayotgan sayyohlarning sonida o'sish kuzatilmoqda. Xususan, 2018 yilda uzoq xorij davlatlaridan **325 ming** nafar sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, ularning **35 foizi**, ya'ni **115 ming** nafari musulmon sayyohlari hisoblanadi. 2020 yilda uzoq xorij mamlakatlaridan yurtimizga jami **83 ming** nafar sayyohlar

tashrif buyurgan bo‘lib, bunda musulmon sayyohlarning soni **49 787** nafar (**59 foiz**) ni tashkil qildi¹.

Mazkur tashriflar sonining ijobiy o‘sishi, o‘z navbatida, turizm xizmatlari eksportining ortishiga olib keldi. 2016 yilning ko‘rsatkichlari bilan taqqoslanganda 2019 yilda turizm xizmatlarining eksporti **3 baravarga** oshib, 2019 yilda **1,3 mlrd. AQSh dollarini** tashkil qildi.

Xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va muhofaza qilishga qaratilgan choralar natijasida, 2021 yilning 1 iyun holatiga turistik tashkilotlarning soni 2016 yilda 484 tadan **1 400** taga, joylashtirish vositalari **750 tadan 1 061**taga (oilaviy mehmon uyi va xosteldan tashqari), oilaviy mehmon uylari **106 tadan** (2018 yilda) **1 729 taga**, xostellar esa **30 tadan 257 taga** yetdi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, 2016 yilda **8,8 million** nafar mahalliy sayyohlar sayohat qilgan. 2020 yilning 1 yanvar holatiga mahalliy tashriflar soni **14,7 millionga** yetdi. O‘rtacha ichki sayyohlar tashrif sonining yillik o‘sishi **18 foizni** tashkil qilgan.

Turizm infratuzilmasini tartibga keltirish, jumladan, turizm ob‘ektlarini modernizatsiya qilish, axborot xizmatlarining tashkil qilinishi turistlar sonining oshishiga xizmat qildi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra bugungi kunda Respublikamizga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyoxlarning eng katta foizi 31-55 yoshgacha bo‘lganlar bo‘lib ular asosan O‘zbekistonga asosan qarindoshlarini yo‘qlash uchun tashrif buyurishgan.

¹ Интернет маълумотлари асосида

**1-jadval. O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar to‘g‘risida
ma‘lumot².**

shundan yoshlar kesimida:	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
0 dan 18 yoshgacha	164,8	218,7	434,6	611,8	140,7	270,9	723,3
19 dan 30 yoshgacha	413,4	548,6	1 090,3	1 315,9	285,8	312,6	846,5
31 dan 55 yoshgacha	1 056,2	1 401,7	2 785,7	3 458,6	787,5	935,4	2 593,4
55 yoshdan oshgan	392,7	521,1	1 035,6	1 362,2	290,2	362,5	1 069,6

Ma‘lumotlarga ko‘ra, 31-55 yoshdagi kishilarning tashrifi ko‘rilgan barcha yillarda juda yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, bu 2019 yilda eng yuqori darajaga erishgan.

1-rasm. Xorijiy turistlarning tashrifi va ularning yosh jihatdan taqsimlanishi.

Keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra turistlar tashrifining asosiy maqsadi asosan qarindoshlarni yo‘qlash bo‘lib, ularning katta foizi qo‘shni mamlakatlardan kelganligini ko‘rish mumkin.

² Статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

2-jadval. Turistlarning safardan maqsadi³.

shundan safar maqsadlari bo'yicha:	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
xizmat	149,7	28,4	56,5	53,1	17,4	60,7	83,8
o'qish	6,3	7,4	14,6	21,4	4,7	6,4	8,8
dam olish va bo'sh vaqt	175,5	230,5	458,1	1 043,9	129,3	155,1	392,2
qarindoshlari yo'qlash	1 651,2	2 371,7	4 713,5	5 520,7	1 321,4	1 613,1	4 657,6
davolanish	27,1	26,4	52,5	55,5	15,0	32,4	70,0
tijorat	17,2	25,6	50,9	53,9	16,3	13,6	20,5

Ushbu ma'lumotlarning diagramma ko'rinishida buni yaqqol ko'rish mumkin.

2-rasm. O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlarning safardan maqsadlari to'g'risida ma'lumot.

Quyidagi diagrammalarda turistlarning aynan qaysi mamlakatlardan tashrif buyurganligini taqqoslash mumkin.

³ Статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

**3-rasm. Turistlarning mamlakatlardan tashrifi to'g'risidagi ma'lumot.
(2018 va 2021yillar).**

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra keltirilgan ko'rsatkichlarning faqat bittasida yuqori ko'rsatkichga erishilmoqda bu ham karindosh-urag'larni ko'rish va ziyorat qilish uchun. Biroq, boshqa ko'rsatkichlarning nima uchun oqsoqlanayotganligi tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilinmoqda. Bunga asosan quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin: Infratuzilmaga investitsiyalarning yetishmasligi/; mamlakatga kirishdagi har xil cheklovlar; sohaning to'liq raqamlashmaganligi.⁴ Bularning barchasi sayyohlarning mintaqadagi mamlakatlarga tashrif buyurishiga to'sqinlik qilmoqda.

Minataqalarda turizmga yaratilayotgan sharoitlar⁵ turistlarning e'tiborini tortmoqda va bu mutaxassislar tomonidan bashorat qilinmoqda.

Xulosa/ Xulosa qilib shuni aytib o'tish kerakki, bugungi kunda turizm sohasining rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlarga ko'ra mamlakatlar juda katta potensialga ega bo'lsada, turizm bo'yicha o'z imidjiga va brendiga to'laligicha ega emas. Bunga asosan turizmning

⁴ Махкамов, Б. Ш. (2010). Особенности развития рынка мобильных услуг в Узбекистане. Т. Журнал налогоплательщика, 2(24), 33-34.

⁵ Maxkamov, B., Ismoilova, G., & Raximov, B. (2023). ELEKTRON TIJORAT INFRATUZILMASI VA UNING GEOIQTISODIY AHAMIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 974-983.

mavsumiyliigi ham kuchli ta’sir ko’rsatadi. Mamlakatlarda yaratilayotgan turizm infratuzilmasi, turizmni raqamlashtirish ham uning rivojlanishiga katta turtki bo’ladi.

Mamlakatlarda internetdan foydalanish darajasining⁶ oshib boryotganligi sayyoxlarning elektron tijorat va elektron xizmatlardan foydalanish darajasining oshishiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Turistlarning mintaqaga tashrifi asosan mavsumiy tusga ega bo’lsa ham keyingi yillarda uning soni oshib bormoqda. Bunga ta’sir etayotgan asosiy omillar esa yaratilayotgan infratuzilma, shart-sharoit va mamlakatlarning tinchligidir.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Maxkamov, B. Sh. (2010). Osobennosti razvitiya rynka mobilnykh uslug v Uzbekistane. T. Jurnal nalogoplatelshchika, 2(24), 33-34.
2. Makhkamov, B. S. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad,(6), 85-88.
3. Ismoilova, G., Makhkamov, B., & Mahmudov, J. (2022, September). Business In The Development Of E-Commerce. In 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-7). IEEE.
4. Maxkamov, B., Ismoilova, G., & Raximov, B. (2023). ELEKTRON TIJORAT INFRATUZILMASI VA UNING GEOIQTISODIY AHAMIYATI. Innovations in Technology and Science Education, 2(10), 974-983.
5. Economic Impact reports [Electronic source] // World travel & tourism council [website]. – 2020. – URL: <https://wttc.org/Research/Economic-Impact> (Accessed: 23.04.2022).

⁶ Ismoilova, G., Makhkamov, B., & Mahmudov, J. (2022, September). Business In The Development Of E-Commerce. In 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-7). IEEE.